

Influencia De Estrategias Didácticas En El Aprendizaje Colaborativo De

Los Estudiantes De Primer Semestre De PCEI en la UTB.

*Influence of teaching strategies on the collaborative learning Of
first-semester students Of PCEI at UTB.*

DOI.....

AUTORES: Villamar Silva Alejandra Fabiola ^{1*}

Guapulema Suarez Luis Jamilton ²

Alemán Macias Anderson Jahir³

Muñoz Manjarres Anthony Vidal ⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: avillamars@fcjse.utb.edu.ec

Fecha de recepción: 15 / 07 / 2025

Fecha de aceptación: 04 / 08 / 2025

RESUMEN

En esta presente investigación tiene como objetivo analizar la influencia de las estrategias didácticas en el aprendizaje colaborativo de los estudiantes del primer semestre de la carrera de PCEI en la Universidad Técnica de Babahoyo. La problemática surge por la necesidad de mejorar la participación activa y el compromiso de los estudiantes dentro del aula. Se aplico una encuesta a estudiantes de primer semestre para conocer sus percepciones y se analizaron el nivel de impacto que tienen dichas estrategias didácticas.

^{1*}Universidad Técnica de Babahoyo, <https://orcid.org/0009-0005-4446-9737>, avillamars@fcjse.utb.edu.ec

²Universidad Técnica de Babahoyo, <https://orcid.org/0009-0000-0908-4202>, luisguapulema2004@gmail.com

³Universidad Técnica de Babahoyo, <https://orcid.org/0009-0003-6437-4386>, aalemanma@fcjse.utb.edu.ec

⁴Universidad Técnica de Babahoyo, <https://orcid.org/0009-0001-9222-4655>, anthonymunoz006@gmail.com

Estas investigaciones nos dan a conocer que las estrategias colaborativas mejoran significativamente la motivación y la participación estudiantil, aunque también nos muestra que su aplicación no es constante

Palabras clave: *estrategias didácticas, aprendizaje colaborativo, PCEI, participación estudiantil, motivación.*

ABSTRACT

This research aims to analyze the influence of teaching strategies on collaborative learning among first-semester students of the PCEI program at the Technical University of Babahoyo. The problem arises from the need to improve students' active participation and engagement in the classroom. A survey was administered to first-semester students to understand their perceptions, and the level of impact of these teaching strategies was analyzed. This research shows that collaborative strategies significantly improve student motivation and participation, although it also shows that their application is not consistent.

Keywords: *teaching strategies, collaborative learning, PCEI, student participation, motivation.*

INTRODUCCIÓN

En el presente proyecto se basa en analizar la influencia de las estrategias didácticas como un punto clave para fortalecer el aprendizaje colaborativo en el ámbito universitario, especialmente en los estudiantes de primer semestre de la carrera de PCEI de la universidad técnica de Babahoyo. Las estrategias didácticas, acotan dentro de los enfoques pedagógicos actuales, ya que éstas promueven la participación activa, el trabajo en equipo y a su vez la interacción significativa entre los estudiantes, elementos importantes como el desarrollo de competencias tanto profesionales como personales. La problemática que aborda esta investigación se enfoca en que a pesar de que se han integrado varias metodologías en el aula de clase, aún existen limitaciones en la aplicación efectiva de las estrategias didácticas que impulsen verdaderamente el aprendizaje colaborativo.

Esto se muestra en las diferentes dificultades para desarrollar habilidades como el pensamiento crítico, la comunicación asertiva y la resolución conjunta de problemas ya que, en este contexto, el presente proyecto plantea evaluar como las estrategias didácticas puedan influir en la mejora del trabajo colaborativo de los estudiantes de la carrera de PCEI, promueven un entorno de aprendizaje más dinámico, inclusivo y centrado en el estudiante. La relevancia de este estudio se centra en identificar de qué forma las estrategias didácticas utilizadas por los docentes de la carrera de PCEI impactan en el proceso formativo de los estudiantes del primer semestre, ya que este análisis permitirá potenciar tanto las habilidades interpersonales y a su vez cognitivas que sean fundamentales para la formación de futuros profesionales, específicamente en áreas como la crítica, la colaboración y el desempeño grupal. Esta investigación tiene como expectativa está orientadas a la identificación de las estrategias pedagógicas impulsen en el aprendizaje colaborativo desde un enfoque contextualizado y práctico, ya que se pretende enfrentar retos relacionados con la adaptación de instrumentos que permitan verificar los resultados reales del aprendizaje colaborativo generado por dichas estrategias. Para ello se implementará una metodología descriptiva que se basa en encuestas y observaciones en el aula y un análisis de casos, lo que esto nos permitirá formular varias recomendaciones que sean aplicables a la mejora continua de la práctica docente. Este proyecto representa un aporte significativo para los estudiantes de la UTB, ya que está nos permite reflexionar sobre la práctica de la pedagogía actual y a su vez abre varias posibilidades de replicar estrategias exitosas en varios contextos académicos, así obtener un enfoque didáctico más efectivo, participativo y también orientado al logro de resultados de aprendizajes concretos.

METODOLOGÍA

El propósito de investigación es básico y de enfoque mixto debido que solo se busca describir las estrategias didácticas y su influencia en el aprendizaje colaborativo en los estudiantes del primer semestre de la carrera de PCEI, por eso se implementó la investigación descriptiva ya que está nos permite describir y detallar las características, propiedades y fenómenos de un tema o problema específico.

La investigación descriptiva se centra en observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, y luego analizarlos. No hay manipulación deliberada de variables, sólo observación (Hernández Sampieri, Fernández-Collado & Baptista Lucio, 2022, p. 110). Enfoque mixto: es el que implica la recolección y análisis de datos numéricos y no numérico uniendo ambos tipos de información (Cristina, 2022). El método deductivo: Es una forma de razonar y explicar la realidad partiendo de leyes o teorías generales hacia casos particulares ya que parte de verificar conocimiento previo. El método inductivo: es una forma de razonar partiendo de una serie de observaciones particulares que permiten la producción de leyes y conclusiones generales. (Arrieta, 2020). Las técnicas que se implementaron fueron la búsqueda bibliográfica para una mayor comprensión del contenido investigado y la encuesta la cual se aplicó a los estudiantes del primer semestre de la carrera de PCEI, con la finalidad de poder ofrecer una información más detallada de los datos obtenidos de la investigación. Encuesta: Es un método de investigación y de recopilación de datos que se utiliza para obtener información sobre un tema específico o sobre diversos temas (Farías, 2024).

RESULTADOS

1. ¿Ustedes cómo estudiantes consideran que sus docentes del primer semestre de la carrera PCEI utilizan las diferentes estrategias didácticas para fomentar el aprendizaje colaborativo?

En la primera pregunta de los 26 estudiantes encuestados 18 que se aproximaría a un 69.23% de ellos estuvieron de acuerdo que los docentes que les imparten clases utilizan las diferentes estrategias didácticas para fomentar su aprendizaje colaborativo. Cómo así también 5 estudiantes que equivalen al 19.23% de ellos que estuvieron en desacuerdo y 3 estudiantes

que equivalen al 11.54% en el cual estuvieron totalmente de acuerdo con la pregunta realizada.

2. ¿Consideran que sus docentes del primer semestre de la carrera PCEI utilizan el trabajo en grupo con frecuencia como estrategias didácticas?

En la segunda pregunta de los 26 estudiantes que fueron encuestados 20 estudiantes que son el 76.92% estuvieron de acuerdo de que sus docentes utilizan el trabajo en grupo con frecuencia como una estrategia didáctica, como así un 15.38% que serían 4 estudiantes estuvieron en desacuerdo con esta pregunta, y 2 estudiantes que equivalen al 7.69% estuvieron totalmente de acuerdo.

3. ¿Creen ustedes que la implementación de estrategias didácticas colaborativas aumenta su motivación como estudiantes de primer semestre de la carrera PCEI?

En la tercera pregunta de los 26 estudiantes que fueron encuestados 18 estudiantes que equivalen al 69.23% creen que la implementación de las estrategias didácticas colaborativas aumenta su motivación como estudiantes, en el cual 15.38% que serían 4 estudiantes que estuvieron en desacuerdo con esta pregunta, y otros 4 estudiantes que corresponde al 15.38% estuvieron totalmente de acuerdo.

4. ¿Creen ustedes como estudiantes del primer semestre de la carrera PCEI que son efectivas las estrategias didácticas colaborativas utilizadas por sus docentes?

En la cuarta pregunta de los 26 estudiantes que fueron encuestados 18 estudiantes que equivalen 65.23% consideran que son efectivas las estrategias didácticas colaborativas utilizadas por los docentes que les imparten las clases, como así un 15.38% que serían 4 estudiantes estuvieron en desacuerdo con esta pregunta, y 2 estudiantes que sería un 7.69% estuvieron totalmente de acuerdo y 2 estudiantes que son 7.69% estuvieron totalmente en desacuerdo.

5. ¿Consideran ustedes como estudiantes del primer semestre de la carrera de PCEI que participan más activamente en las clases cuando los docentes utilizan estrategias didácticas colaborativas?

En la quinta pregunta de los 26 estudiantes que fueron encuestados 17 estudiantes que son el 65.39% consideran que tienen mayor participación activa en las clases cuando sus docentes utilizan las estrategias didácticas colaborativas, como así un 15.38% que serían 4 estudiantes estuvieron en desacuerdo con esta pregunta, y 5 estudiantes que sería un 19.23% estuvieron totalmente de acuerdo.

DISCUSIÓN

ESTRATEGIAS DIDACTICAS

Las estrategias didácticas son procedimientos organizados y planificados que utiliza el docente con el fin de facilitar el aprendizaje. Estas estrategias permiten guiar al estudiante en la construcción de conocimientos, habilidades y actitudes, adaptándose a sus necesidades, contexto y estilo de aprendizaje.

Según (Maldonado, 2024) "El Diseño de estrategias didácticas son fundamentales porque no solo mejoran, sino que también promueven el aprendizaje significativo de los estudiantes. El enfoque colaborativo se presenta como una herramienta poderosa entre estas estrategias, ya que fomenta la participación activa de los estudiantes. Es de vital importancia adaptar la enseñanza para preparar a los estudiantes a los retos del siglo XXI".

También incluye un conjunto de procedimientos organizados que apoyan el proceso de aprendizaje, como la lluvia de ideas, exposiciones, dramatizaciones, discusiones guiadas, etc. Además, implica un conjunto específico de acciones o tareas que facilitan la aplicación de una técnica educativa. (Jiménez, 2023).

Las estrategias de enseñanza no solo intentan transmitir conocimientos académicos, si no también ayudar a los estudiantes a crecer como personas morales y responsables en la sociedad. La enseñanza de los valores humanos se integra en el rendimiento académico con este enfoque. Enseñar estos principios puede formar ciudadanos conscientes y comprometidos. Los valores humanos son principios que guían las acciones y decisiones de las personas.

La meta de la educación actual no solo es asegurarse de que los estudiantes desarrollen las habilidades académicas necesarias para triunfar, sino también enseñarles a ser ciudadanos responsables y morales. (Alvarez, 2023)

Dado a que la educación en línea necesita ser repensada en cuanto a su forma y contenido para los estudiantes de nivel superior, es crucial investigar las estrategias de enseñanza utilizadas por los maestros en el entorno virtual. De esta manera, se puede llegar a los estudiantes con estrategias activas que los acerquen a contenidos relevantes. Después de que

los estudiantes comprendan el vasto mundo de información que se genera cada día, se pueden ayudarlos a identificar qué es lo que les interesa. (Milly, 2023)

Hacer una investigación que proporcione la información necesaria para que los docentes implementen estrategias didácticas adecuadas, que promuevan y estimulen el aprendizaje de los niños según su propio ritmo, ayudará a reducir las limitaciones y asegurar la participación y el aprendizaje en el entorno educativo. Es viable y práctico llevar a cabo esta investigación. (Icaza Díaz, 2023)

APRENDIZAJE COLABORATIVO

El aprendizaje colaborativo se fundamenta en la teoría sociocultural de Vygotsky, ya que se afirma que el conocimiento se construye en interacción con otros. También toma elementos de la psicología social y cognitiva.

Los estudiantes trabajan de manera colaborativa para resolver problemas, realizar tareas o comprender conceptos, desarrollando habilidades sociales, pensamiento crítico y autonomía. El aprendizaje colaborativo en el intercambio de ideas, la negociación de significados y el trabajo en equipo, donde todos aportan activamente al proceso de aprendizaje.

Este enfoque resalta la interdependencia positiva, la responsabilidad individual y la evaluación grupal como ejes del aprendizaje efectivo

Considerando que (Quispe, 2021) Afirma que” El aprendizaje colaborativo es un tipo de metodología activa, que se incluye dentro del enfoque del constructivismo del aprendizaje, en la que cada alumno construye su propio conocimiento desde la interacción que se produce en el aula”. Este proyecto busca analizar cómo distintas estrategias didácticas influyen el aprendizaje colaborativo. A través de una revisión de literatura e implementación en el aula, se identificarán las prácticas más efectivas para fomentar la colaboración exitosa. También se explorarán los desafíos y beneficios para estudiantes y educadores.

Un enfoque que fomenta la unidad en la diversidad y permite a los estudiantes formar y desarrollar grupos de trabajo es utilizar este. Los métodos de escucha activan mejoran la colaboración, lo que a su vez ayuda a construir una unidad social más fuerte dentro del grupo y promueve un fácil intercambio de retroalimentación: esto allana el camino para un enfoque

constructivo de resolución de conflictos basado en principios mutuos. Para que los alumnos establezcan un aprendizaje más diversificado, es necesario basar simplemente las estructuras del aprendizaje colaborativo básico. (León Maria, 2023)

Esto requiere que el maestro se involucre más con los estudiantes a lo largo del proceso y asuma más tareas y responsabilidades que en los modelos de enseñanza tradicionales. Para que el docente pueda evaluar objetivamente el rendimiento académico y las habilidades desarrolladas, es fundamental el seguimiento individual de la contribución de cada miembro al trabajo del equipo (Josue, 2023)

Necesitan adaptar las experiencias a los requisitos de aprendizaje únicos de sus estudiantes, un maestro que desempeña muchas funciones dentro de una clase y cubre temas que normalmente manejan especialistas en la materia. (Minta Maria, 2022)

El aprendizaje colaborativo implica trabajar en grupos pequeños y diversos que fomentan el intercambio de ideas. Dado que debe haber una intención clara para alcanzar el objetivo, no surge de manera espontánea. Resolver un problema de forma individual o conjunta es una actividad que fomenta las habilidades interpersonales. Cada miembro es responsable del aprendizaje de los demás y de su propio aprendizaje. (Vargas Kleiber, 2020)

Las características del aprendizaje colaborativo tienen correlación con los tipos de aprendizaje, además abarca características que lo diferencian y lo destacan, este aprendizaje se basa en la utilización de grupos para mejorar el conocimiento en un equipo de trabajo, esto engloba distintos enfoques educativos demostrando un esfuerzo por parte del profesor-alumno. (Moncho, 2021)

CONCLUSIONES

Se identificaron variedad de estrategias didácticas en el primer semestre de la carrera de PCEI por lo que determinamos que estos sí están presentes como herramienta en el proceso de aprendizaje de los alumnos para fortalecer la calidad de su proceso de aprendizaje.

Identificamos y conocimos algunas de las estrategias didácticas más común mente utilizadas, como el aprendizaje basado en proyectos, en el cual los alumnos se unen en varios grupos para desarrollar un proyecto relacionado al tema tratado en la clase.

Aprendizaje basado en problemas, en el que los alumnos se unen en grupo para resolver problemas que no tienen una única forma de resolverse correctamente.

Tareas colaborativas en línea, los alumnos se unen en plataformas en línea para realizar actividades en documentos compartidos o cualquier actividad dinámica que incentiven el aprendizaje mediante el trabajo en equipo.

Estas estrategias tienen cierta influencia positiva en el aprendizaje, permitiendo a los estudiantes en su mayor parte disfrutar e interesarse más por sus clases, estas estrategias no son empleadas todo el tiempo por los profesores, pero de vez en cuando si las suelen usar para interactuar más con sus estudiantes y dar un nuevo aire a la clase.

Para concluir podemos decir las estrategias didácticas en el aprendizaje colaborativo aporta de manera positiva, y si es una buena herramienta a usar para mejorar la calidad de las clases y que todo no sea tan monótono, aportan contenido y formas de mostrar un contenido.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alvarez, C. (14 de 12 de 2023). *dspace*. Obtenido de dspace:
<https://dspace.ueb.edu.ec/handle/123456789/6399>

Aranda, A., Ordóñez, R., Ávila, W., Luperón, J., & Cobos, F. (2022). *MODELO EDUCATIVO, PEDAGÓGICO Y CURRICULAR “HOLÍSTICO POR RESULTADOS DE APRENDIZAJE”*. Obtenido de https://drive.google.com/file/d/1_gxh5Eb0-M_4kg2OfglM14VUEOJNogpD/view

Ávila, E., Oviedo, M., Luperón, J., & Tablada, M. (04 de 10 de 2024). *Modelo educativo, pedagógico y curricular holístico por resultados de aprendizaje: El caso UTB*. Obtenido de MAGAZINE DE LAS CIENCIAS. Revista de Ciencia e Inovacion:
<https://revistas.utb.edu.ec/index.php/magazine/article/view/3245>

Cisneros, B., Rodríguez, R., Niño, Y., & Cuevas, A. (29 de 11 de 2023). *Falta de orientación vocacional como factor en la deserción universitaria. Caso de estudio: zona Oriente del Estado de México.* Obtenido de RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo: <https://mail.ride.org.mx/index.php/RIDE/article/view/1715>

Gluyas, R., Esparza, R., Romero, M., & Rubio, J. (2015). *Modelo de Educación Holística: Una Propuesta para la Formación del Ser Humano.* Obtenido de Revista Actualidades Investigativas en Educación: <https://www.redalyc.org/journal/447/44741347022/html/#:~:text=El%20enfoque%20hol%C3%ADstico%20del%20MEH,actitudes%20y%20valores%20que%20har%C3%A1n>

Icaza Díaz, K. M. (18 de 09 de 2023). *Univerisdad técnica de Babahoyo.* Obtenido de Univerisdad técnica de Babahoyo: <http://190.15.129.146/handle/49000/14488>

Jiménez, M. D. (28 de 7 de 2023). *documentacionAcademica.* Obtenido de documentacionAcademica: <https://cbt1ixtapaluca.mx/archivos/documentacionAcademica/ESTRATEGIAS%20DID%C3%81CTICAS%201.pdf>

Josue, G. (27 de 02 de 2023). *Investigarmqr.* Obtenido de Investigarmqr: <http://www.investigarmqr.com/ojs/index.php/mqr/article/view/265>

León Maria, S. J. (20 de 09 de 2023). *Latam.* Obtenido de Latam: <http://latam.redilat.org/index.php/lt/article/view/1147>

Maldonado, M. (17 de 06 de 2024). *El Repositorio Institucional de la UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA.* Obtenido de El Repositorio Institucional de la UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA: <https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/11443>

Milly, H. S. (16 de 03 de 23). *Edutec.* Obtenido de Edutec: <https://www.edutec.es/revista/index.php/edutec-e/article/view/2683>

Minta Maria, G. S. (06 de 10 de 2022). *Tesla*. Obtenido de Tesla:
<https://tesla.puertomaderoeditorial.com.ar/index.php/tesla/article/view/107>

Oviedo, M., Gallegos, S., & Alejandro, R. (2024). *Influencia de la Infraestructura Escolar en el Rendimiento Académico de los Estudiantes*. Obtenido de Estudios y Perspectivas Revista Científica y Académica:
<https://estudiosyperspectivas.org/index.php/EstudiosyPerspectivas/article/download/790/1257/4304>

Quispe, P. (2021). *Repositorio Institucional*. Obtenido de Repositorio Institucional:
<https://hdl.handle.net/20.500.14005/11757>

Salazar, Z., Cardoso, L., & Panesso, V. (2022). *El tutor, eslabón fundamental en el proceso formativo: una mirada desde la educación avanzada*. Obtenido de MedioSur Revista Electronica: <https://www.redalyc.org/journal/1800/180071529005/html/>

Vargas Kleiber, Y. M. (27 de 04 de 2020). *revistainnovaeducacion*. Obtenido de revistainnovaeducacion:
<http://revistainnovaeducacion.com/index.php/rie/article/view/85>